

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

JUGUETES ARTESANALES COMO RECURSO PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA.

*Lorena López Méndez
Universidad Complutense de Madrid*

RESUMEN

El presente artículo nos acerca a la importancia del juego y por ende de los juguetes artesanales como parte de la vida de las personas, en su desarrollo cognitivo, funcional, ejecutivo y creativo, pues facilitan de manera natural entender la realidad que nos rodea, sobre todo en la etapa de la infancia.

La metodología implementada de carácter cualitativo se centra en la revisión bibliográfica de textos documentales latinoamericanos y europeos. Los resultados nos permiten reflexionar sobre la tradición del juguete artesanal estructurado o desestructurado por como facilita el estímulo de diferentes habilidades tanto emocionales, como creativas y cognitivas. Por tanto, como conclusión podemos determinar la importancia de fomentar el valorar de este tipo de objetos en el desarrollo educativo y lúdico de cualquier individuo, así como también aportan identidad patrimonial y cultural al lugar de creación.

Palabras clave: Juego, Juguetes artesanales, Creatividad, Estimulación cognitiva.

Introducción

El juego y por ende de los juguetes artesanales forman parte de nuestra vida desde somos infantes pues han contribuido a nuestro bienestar en diferentes niveles, desde el desarrollo cognitivo, funcional, ejecutivo y creativo, pues facilitan de manera natural entender la realidad que nos rodea. Vigotsky (1986) sostiene que como los niños y niñas “No se limitan en sus juegos a recordar experiencias vividas, sino que las reelaboran creadoramente, combinándolas entre sí y edificando con ellas nuevas realidades acordes con las aficiones y necesidades del propio niño” (p.5). En este punto los materiales nobles e incluso la creación de juguetes con materiales reciclados (Moreno et al., 2011) generan actitudes positivas y valores vinculados a los Objetivos de la Agenda 2030.

Los objetivos de este estudio en relación con el juego y juguetes artesanales se concretan en: i) exponer la importancia de empleo de juguetes artesanales como herramienta de estimulación cognitiva en todos los públicos; ii) concebir como los juguetes artesanales favorecen la creatividad e imaginación en espacios lúdicos de juego; iii) entender los juguetes artesanales como recurso para propiciar la curiosidad y exploración en actividades lúdicas; y iv) fomentar el valor cultural y educativo del juguete artesanal en contextos formales, no formales e informales.

En esta investigación la metodología empleada es de carácter cualitativo, es decir nos hemos ocupado en las historias y comportamientos de los individuos analizando el sistema organizativo y relaciones interaccionales del individuo con el juego y el juguete artesanal en este caso. La técnica trabajada se centra en la revisión bibliográfico documental de diversas fuentes (archivos, fuentes de información, fotográficas) que nos han permitido obtener detalles concretos.

El Juego y sus Teorías

Los juguetes artesanales son objeto de estudio de numerosas investigaciones en latinoamericanas (Véase, Figura 1), tales como Gálvez & Ovando (2017), pero también europeas en las que se estudian juguetes artesanales relacionados con pedagogías educativas, como por ejemplo la pedagogía Waldorf, véase Figura 2, la pedagogía Montessori, véase Figura 3.

Figura 1. Cocodrilo. Juguete elaborado por Sshinda. Juventino Rosas, Gto.

Fuente: https://www.cultura.gob.mx/regiones_de_mexico/sur/detalle.php?act=186214

Figura 2. Reprodución de Bols en madera natural Grimm's Bebés.

Fuente: <https://montessoriparatodos.es/bols-en-madera-natural.html>

Figura 3. Arco Iris de madera Waldorf.

Fuente: <https://bagoasfora.com/tienda/otras-pedagogias-waldorf/arcoiris-de-madera-waldorf/>

El análisis de la literatura revisada nos permite analizar la dimensión lúdica y cognitiva, pues permite no solo el desarrollo de la capacidad creadora o psiquismo creador. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de habilidades y capacidades motoras, lingüísticas y socioemocionales (Gálvez & Ovando, 2017, p. 1591).

No obstante, a lo largo de la historia podemos observar como en el juego se plantean diferentes teorías recogidas en la siguiente tabla 1 y 2:

Tabla 1. El Juego y sus Teorías

Teorías Clásicas	
Denominación de la teoría	Ideas claves y propuesta
Fisiología (energía sobrante)	El juego permite liberar o derrochar el excedente de energía que no consume en satisfacer las necesidades humanas básicas. Fue desarrollada por Herbert Spencer y Friedrich Schiller.
Psicología (relajación)	El juego aparece como compensación y relajación de la fatiga producida por realizar otras actividades. Fue desarrollada por Moritz Lazarus.
Recapitulación (evolución humana)	El niño imita y rememora actividades de la vida de sus antepasados, reflejando la evolución de la especie humana. Fue desarrollada por Stanley Hall.
Pre-ejercicio (entrenamiento de habilidades)	El juego sirve para practicar una serie de destrezas, conductas e instintos que serán útiles para la vida adulta. Fue desarrollada por Karl Gross.

Fuente: García Velázquez & Llull Peñalba (2013).

Tabla 2. Teorías Modernas sobre la Importancia del Juego

Teorías Modernas	
Denominación de la teoría	Ideas clave
Teoría general del juego	El niño juega para ser autónomo, pero está determinado por los impulsos de libertad, fusión, reiteración y rutina. Fue desarrollada por Buytendijk.
Teoría de la ficción	El juego se define por la manera en que el jugador transforma la conducta real en una conducta lúdica, a través de una ficción o representación particular de la realidad. Fue desarrollada por Claparède
Juego y psicoanálisis	El juego es un medio para satisfacer los impulsos y necesidades, y sirve para superar los traumas. Fue desarrollada por Freud.
Teoría psicoevolutiva	El juego es reflejo de las estructuras mentales y contribuye al establecimiento y al desarrollo de nuevas estructuras mentales, por consiguiente, pasa por diversas fases y modalidades según la edad del niño. Fue desarrollada por Piaget.
Teoría de la escuela soviética	El juego nace de la necesidad de conocer y dominar los objetos del entorno, creando zonas de desarrollo próximo. Además, tiene un marcado carácter social. Fue desarrollada por Vygotski y Elkonin.
Teorías culturalistas	El juego es transmisor de patrones culturales, tradiciones y costumbres, percepciones sociales, hábitos de conducta y representaciones del mundo. Fueron desarrolladas por Huizinga y Caillois.

Fuente: García Velázquez & Llull Peñalba (2013).

El Juego y el Arte.

Gutiérrez Párraga (2009) en su artículo *El juego en el arte moderno y contemporáneo*, observa las numerosas características comunes que tienen el arte y el juego, de manera que el factor lúdico puede servir de paradigma para relacionarlo con el arte moderno, tomando como base las características del juego analizadas por Huizinga (2007) en su reconocido libro: *El Homo Ludens* y que se desarrollan en ambos fenómenos, abiertamente o de manera implícita, como son:

- 1- Tienen su fin en sí mismo.
- 2- En el juego y en el arte se encuentra el concepto de placer funcional, debido al placer que proporciona la propia actividad, independientemente de su finalidad.
- 3- La cualidad que determina ambas acciones es que se diferencian de la vida corriente.
- 4- Son ante todo una actividad que se desarrolla libremente.
- 5- Ambas actividades se practican con la mayor seriedad y que escapen de lo que consideramos la vida productiva no supone tomarlas a broma.
- 6- Son una de las maneras de humanizar el azar y la forma menos traumática de encontrar las distintas formas de resolver de una cuestión.
- 7- Las reglas que las articulan propician el impulso de crear de forma acorde con unas premisas aceptadas por los participantes, que no admiten dudas.
- 8- La primera regla para el juego y para el arte es querer ingresar en el ámbito correspondiente, ya sea como autores o espectadores.
- 9- Se practican dentro de determinados límites de tiempo y espacio en los que existe un orden propio y absoluto.
- 10- Muestran interés y arraigo en lo primitivo.
- 11- Los dos poseen una función didáctica reconocida.
- 12- Propenden a ser bellos en el desarrollo de sus formas y pueden elevarse por encima de lo serio.
- 13- La ironía, el humor y la sátira pueden formar parte del juego y del arte.
- 14- Continuamente utilizan en mayor o menor medida términos como reto, concurso, confrontación, provocación, competición, riesgo.
- 15- El individuo del grupo de iniciados que infringe las reglas o se sustrae es un ritual y del intercambio interpersonal.
- 16- Tienen el carácter propio de las fiestas de lo excesivo y superabundante, de lo ritual y del intercambio interpersonal.

Conclusiones

Los juguetes artesanales tras su análisis nos permiten establecer una serie de conclusiones. En primer lugar, los juguetes artesanales, en la mayoría de las ocasiones son sustituidos por juguetes electrónicos. Sin embargo, son de suma importancia en el desarrollo de las capacidades cognitivas, funcionales y ejecutivas de cualquier ser humano, consecuentemente debemos fomentar el valor y reconocimiento de este tipo de objetos que pueden ser de diferente índole.

En segundo lugar, se suele caracterizar el empleo de juguetes en el mundo infantil pero también en el campo de la senectud y adultos mayores puede tener un papel fundamental a la hora de generar experiencias de aprendizajes significativos en las que se puede propiciar el asombro y la exploración a la vez que la curiosidad por seguir imaginando otros mundos posibles.

Finalmente, es importante continuar investigando sobre el juguete artesanal, ya que nos permiten conocer otras culturas a través del carácter identitario que poseen dichos juguetes.

Bibliografía

- Gálvez, C. P., & Ovando, P. S. D. C. (2017). La dimensión lúdica del trabajo artesanal. *Jóvenes en la ciencia*, 3(2), 1588-1594.
- García Velázquez, A., & Llull Peñalba, J. (2013). *El modelo lúdico en la intervención educativa. El juego infantil y metodología*. Editex.
- Gutiérrez Párraga T. (2009). El juego en el arte moderno y contemporáneo. *Arte, Individuo y Sociedad*, 21, 51-72.
<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0909110051A>
- Huizinga, J. (2007). *Homoludens*. Alianza Editorial
- Medrano de Luna, G. (2009). La expresión cultural de una cosa: el juguete popular. *Nueva antropología*, 22(70), 115-142.
- Moreno, C., Abad, J., López- Méndez, L. (2011). Talleres de arte de reciclaje con materiales hospitalarios. *Arte, Individuo y Sociedad*, Vol. 23, Núm. Especial, 135- 152
- Vigotsky, L. (1986). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal.